

WARSAW, POLAND

20
22

SCIENTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE

SCIENTIFIC IDEAS
OF YOUNG SCIENTISTS

Conference proceedings available
at virtualconference.press

SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS 2022

POMYSLY NAUKOWE MLODYCH NAUKOWCOW 2022

НАУЧНЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2022

ISBN 978-83-66401-84-6

Institute for Scientific Research and Publication <http://ifsrp.edu.ge/>
Scientific ideas of young scientists / Pomysly naukowe mlodych naukowcow /
Научные идеи молодых ученых
International scientific and practical conferences January -June, 2022 Warsaw,
Poland
Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Adres wydawcy i redakcji: 00-728 Warszawa, ul.
S. Kierbedzia, 4 lok.103
Aprel 2022
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7453693>
Available at virtualconferences.press

методика совершенствования физических показателей борцов

Греко_Римского стиля

Ташназаров Д.Ю.

Узбекского Государственного университета физической культуры и спорта
Республика Узбекистан, город Чирчик

С.С Абдуқаҳҳоров., К.Н Пўлатова

Студенты Узбекского Государственного университета физической культуры
и спорта Республика Узбекистан, город Чирчик

jasurtash@gmail.com

Старши преподаватель, доктор философии в педагогических науках (PhD)

Ташназаров Джасур Юлдашевич.,

Узбекского Государственного университета физической культуры и спорта
Республика Узбекистан, город Чирчик

АННОТАЦИЯ

В статье оптимизация распределения тренировочных нагрузок борцов
греко-римского стиля

Ключевые слова: физическая подготовка, тренировка, эгейской культур,
обучение.

ABSTRACT

The article optimizes the distribution of training loads of Greco-Roman wrestlers

Key words: physical training, training.

Актуальность исследования. В Узбекистане благодаря постоянной поддержке со стороны Президента Республики Ш.М. Мирзиёева приоритетное направление приобрела физическая культура и спорт. Свидетельством этому является принятая, а также ряд правительственных постановлений о развитии физической культуры и по видам спорта.

Борьба — один из наиболее древних видов физических упражнений, относящихся к единоборствам. По различным историческим данным, еще 3 тыс. лет до н. э. в Китае проводился "день борьбы" и существовали школы, в которых проводилось обучение различным борцовским приемам. Памятники культуры, относящиеся к периоду истории Древнего Египта, подтверждают популярность занятий борьбой, разнообразные приемы которой запечатлены на стенах гробницы в поселке Бени Гассан (266 лет до н. э.). Широкое развитие

получила борьба в Древней Греции. Об этом, например, свидетельствуют обломки гипсовых барельефов дворца в городе Кносс (один из центров эгейской культуры, который находится в северной части Крита), где можно увидеть сцены борьбы и кулачного боя. Когда центр Античной цивилизации переместился с острова Крит в материковую Грецию — в частности, в такие города, как Микены, Афины, Фивы, Пилос, Аргос и другие — борьба там также пользовалась популярностью, что подтверждается, к примеру, различными изображениями на изделиях гончарного искусства, относящихся к XVI—XIV вв. до н. э. (микенский период истории Древней Греции). [1,9]

В теории и методике борьбы имеется множество исследовательских работ, где рассматриваются вопросы оптимального распределения тренировочных нагрузок в процессе спортивной подготовки. Из анализа научной литературы и опыта спортивной практики следует, что в число решающих факторов успешного выступления борцов входит и играет важную роль предсоревновательный период подготовки борцов. Однако вопросы, касающиеся распределения тренировочных нагрузок в предсоревновательном периоде высококвалифицированных борцов греко-римского стиля в настоящее время, с учетом современных изменений правил соревнований и разного мнения специалистов остаются открытыми.

Целью исследования является – определить оптимальные пути распределения тренировочных нагрузок борцов греко-римского стиля с целью совершенствования физической подготовки.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс спортивной подготовки борцов греко-римского стиля.

Предмет исследования: оптимизация распределения физических нагрузок в целях совершенствования физической подготовки.

Методы исследования: теоретический анализ, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, математической статистики.

Материалы исследования и их обсуждение: Многие авторы отмечают, что при тренировке спортсменов относительно невысокой квалификации

на начальных этапах многолетней подготовки должны планироваться преимущественно занятия комплексной направленности с последовательным решением задач, и подчеркивают, что широкое применение в тренировке юных спортсменов занятий избирательной направленности может привести к переутомлению, перенапряжению функциональных систем организма, чрезмерной эксплуатации адаптационных возможностей и другим негативным последствиям. При подготовке спортсменов высокого класса, которые хорошо адаптированы к различным тренировочным воздействиям, широко используются занятия избирательной направленности, оказывающие на организм наиболее сильное воздействие и позволяющие сконцентрировать на соответствующем направлении средства и методы педагогического влияния. Занятия комплексной направленности могут применяться в процессе подготовки спортсменов высокой квалификации, обладающих достаточным уровнем тренированности, для поддержания достигнутого уровня, что особенно целесообразно в течение продолжительного соревновательного периода (с большим количеством соревнований). [1,12,14]

В спортивной науке широко применяется моделирование соревновательной деятельности, когда поединок между двумя спортсменами описывается тождественными уравнениями и исследуется с применением современных компьютеров. Например, разработана и активно используется компьютерная программа по анализу соревновательной деятельности борцов, позволяющая моделировать предстоящие поединки борца с вероятным соперником. [2,4,8]

Спортивная борьба (греко-римская, вольная, дзюдо и др.) относится к числу тех видов спорта, в которых сила спортсмена имеет весьма большое значение. В спортивных единоборствах под силой понимают способность спортсмена за счет работы мышц преодолевать сопротивление или же противодействовать ему. Силовые качества борца могут развиваться и совершенствоваться в результате таких мышечных проявлений, как напряжение и расслабление мышц, и поэтому методика развития силы должна

быть направлена на создание условий, в которых возможны эти мышечные проявления. [1,5,11]

Исследования проводились в спортивном зале борьбы УзГИФК. С мая 2017 г. по август 2017 года проводились анализ научно-методической литературы и педагогические наблюдения, а также была разработана методика совершенствования физической подготовки. Сравнительный педагогический эксперимент проходил в сроки сентябрь - декабрь 2017 года.

В основном педагогическом эксперименте все участники эксперимента были разделены нами на контрольную и экспериментальную группы. Количество человек в группах было равным по 12 борцов. В контрольной группе тренировки проводились по обычной программе. Учебно-тренировочный процесс в экспериментальной группе осуществлялся по предложенной нами методике.

В процессе эксперимента была оценена эффективность подготовки борцов на основе экспресса анализа показателей соревновательной деятельности борцов. На основании проведенных экспериментов была доказана правильность выдвигаемой гипотезы и предложена эффективная система по повышению эффективности выполнения физической подготовки борцами в греко-римской борьбе.

Анализ литературных источников и изучение передового практического опыта наметили круг научных задач, решение которых позволит повысить уровень физической подготовки борцов греко-римского стиля.

При решении первой задачи работы производилось детальное обследование соревновательной деятельности с учетом больших изменений в правилах соревнований. В свою очередь новые изменения активизировали вид тренировочной процесс и дали акцент физической подготовки, а не пассивности ведения борьбы. При этом необходимо было выявить следующее:

- Какие физической подготовки больше всего используют борцы в соревновательных поединках;
- Какие из факторов подготовленности спортсменов являются наиболее

информативными по отношению к спортивным результатам;

- Какие из этих факторов являются наиболее подверженными изменениям в ходе тренировочного процесса;

- В начале и в конце педагогического эксперимента мы определяли структуру физической подготовки борцов с использованием методики компьютерной регистрации. Что позволило нам отобрать следующие показатели физической подготовки, а также модифицировать и предложить следующую систему показателей для совершенствования эффективности физической подготовки у борцов в тренировочной процесс.

- Потягивать;
- Прыгать через барьер;
- Отжимать;
- Бег на 100 м;

При обработке показателей была применена методика компьютерной регистрация физической подготовки, что позволило успешно проводить исследование. Эта методика формирует данные, полученные при анализе тренировочной процессы, заполненные нотационными записями и видеозаписью.

Сравнительный статистический анализ по показателям соревновательной деятельности в опытных группах в начале эксперимента, проведенного у борцов, выявил, что по показателям физической подготовки не выявлена достоверно статистическая взаимосвязь. Обнаружено, что по показателям тренировочной процессы борцы контрольной группы значительно не различаются. (**Таблица 1**)

Таблица 1

Анализ средних показателей соревновательной деятельности в опытных группах в начале педагогического эксперимента

№	Показатели атакующих действий	Экспериментальная группа		Контрольная группа		t	P
		X	б	X	б		
1	Потягивать;	0,54	0,031	0,55	0,034	0,69	p>0,05

2	Прыгать через барьер;	1,75	0,47	1,7	0,4	0,26	$p > 0,05$
3	Отжимать;	0,95	0,29	0,94	0,24	0,08	$p > 0,05$
4	Бег на 100 м;	0,27	0,05	0,25	0,046	0,93	$p > 0,05$

Проанализировав результаты сравнительного статистического анализа средних контрольных нормативов, проведенных между борцами контрольной и экспериментальной групп, можно сказать, что борцы из экспериментальной группы превосходили борцов из контрольной группы. Чтобы оптимизация распределения тренировочных нагрузок борцов скоростно-силовые качества — это один из важнейших компонентов

структуры подготовленности спортсменов, специализирующихся в вольной борьбе, греко-римской борьбе и дзюдо. [1]

Чтобы улучшить скоростно-силовое качество борцов, мы брали модел упражнение в тяжелой атлетики.

(Рис 1. Упражнения со штангой.)

Обнаружены достоверно статистические различия показателях соревновательной деятельности у борцов экспериментальной группы. По сравнению с традиционной методикой развития, совершенствования эффективности физической подготовки, имеется преимущество разработанной экспериментальной методике у борцов и анализа тренировочной процессы.

У борцов контрольной группы также были выявлены показатели, характеризующие их возможности, но они не существенны и статистически не достоверны. Исследование проводили по тем показателям тренировочной процессы, что и у борцов экспериментальной группы.

Разнообразие тестов, функциональных проб, а также самоконтроль занимающихся физической культурой позволяют более точно оценить его

физическое состояние и правильно подобрать или скорректировать нагрузку, и тем самым избежать травм и перетренированности. Таким образом, можно сказать, что контроль, как врачебный, так и индивидуальный, необходим для наибольшей эффективности занятий физической культурой, а также достижения высоких спортивных результатов. (Таблица 2)

Таблица 2

Анализ средних показателей соревновательной деятельности в опытных группах в конце педагогического эксперимента

№	Показатели атакующих действий	Экспериментальная группа		Контрольная группа		t	P
		X	б	X	б		
1	Потягивать;	0,59	0,02	0,565	0,027	2,35	p < 0,05
2	Прыгать через барьер;	2,2	0,24	1,8	0,3	3,29	p < 0,01
3	Отжимать;	1,30	0,2	1,02	0,2	3,14	p < 0,01
4	Бег на 100 м;	0,22	0,031	0,26	0,038	2,58	p < 0,05

ВЫВОДЫ:

Проведенные теоретический анализ проблемы и полученные данные благодаря опытно-экспериментальной работе позволили сделать следующие выводы:

1. Результаты исследований свидетельствуют, что повышение уровня физической подготовки и эффективности выполнения тренировочных заданий борцами в греко-римской борьбе, направленные на улучшение данного мастерства является одной из наиболее актуальных проблем современной теории и методики спортивной борьбы.

2. Результаты исследования и проведенный анализ физической подготовки в тренировочном процессе борцов с использованием методики компьютерной регистрации позволяет эффективно подбирать тренировочные средства и наблюдать достоверную динамику изменений и роста эффективности действий в борьбе.

3. В результате исследований разработана методика

совершенствования физической подготовки борцов греко-римского стиля на основе экспресса анализа показателей тренировочного процесса.

4. Исходя из результатов проведенного педагогического эксперимента, можно сделать вывод, что предлагаемая методика по совершенствованию выполнения физической подготовки борцами в греко-римской борьбе позволила сформировать систему информативных показателей, а также обусловить возможность эффективного управления тренировочными средствами в греко-римской борьбе.

Список литературы

- 1- Бойков.ф., данько.г.в. физическая подготовка борцов. киев • олимпийская литература 2004
- 2- Керимов Ф.А. - Научные исследования в спорте. Учебник для магистратуры. ТАШКЕНТ – 2004
- 3- Ташназаров Д. Ю. Эркин курашчи кизларнинг жисмоний сифатларини ривожлантириш //Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 56-60.
- 4- А Ахматжон - Спортда педагогик тадқиқот натижаларини интерпретация қилиш усулларини солиштириш, А Ахматжон, Фан-спортга, 62-64, 2021, № 6
- 5- Yuldashevich T. J. The role of modern development in technical preparation //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 11.
- 6- Xolmatov, Azizjon Ibrohimovich, Djasur Yuldashevich Tashnazarov, and Oybek Nuritdinovich Kurganov. "Yunon-Rim kurashchilariga texnik usullarni o'rgatishda modellash tirish usulining samaradorligi." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1708-1716.
- 7- Ташназаров Д. Ю. Курашчиларни техник тайёргарликларини ривожлантиришда моделлаштиришнинг ўрни //Хабаршысы. – 2019. – Т. 4. – С. 58.
- 8- Tashnazarov J. Y. The efficiency of modern teaching in technical greetomers //Вестник КГУ им. Бердаха. №. – 2020. – Т. 4. – С. 91.
- 9- Yuldashevich T. J. Application of the " Crossfit " System in Sports Training of Highly Qualified Greco-Roman Style Wrestlers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 68-70.
- 10- Ахматжон, Акбаров. Взаимосвязь показателей технических действий и скоростно-силовых способностей на этапе углубленной подготовки молодых дзюдоистов. Теория и методика физической культуры, (2021). 64(2), 50–56.
- 11- Yuldashevich T. J. Methodological Features of The Application of Unconventional Means of General Physical Training in The Teaching and Training Process of Young Greco-Roman Style Wrestlers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 58-62.
- 12- Yuldashevich T. J. Application of the Means of Hatha Yoga as An Unconventional Pedagogical Technology in The Organization of Physical Education at The University //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 63-67.
- 13- Н.А. Тастанов. Ш.С. Турсунов. Дж. Ю. Ташназаров. - О причинах неудачного выступления сборной команды Узбекистана по греко-римской борьбе на олимпийских играх токио-2020. Journal of new century innovations. Volume – 1_ march 2022. 405.

ECONOMY

Business plan and its difference among other plans

Gulixon Karimova – teacher,

Bukhara Pedagogical College, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. The article deals with the business plan and its differences among other plans. The main purpose of a business plan - is to provide a clear, systematic and reasonable assessment of the possible prospects for the development of the enterprise.

Key words: structure, business plan, business strategy, business, common rules, partners, systematic, consideration, discussion.

A business plan is a document that contains the results of a comprehensive study of the enterprise's activities, including the characteristics of production and sales of products, market analysis and market conditions, and includes a plan for further business development. At the heart of any business plan is a specific goal of business planning, for the implementation of which one by one solves the problems of planning. So, what is the purpose of business planning, what tasks it helps an enterprise to solve? Let's try to explain these questions.

The main purpose of a business plan - is to provide a clear, systematic and reasonable assessment of the possible prospects for the development of the enterprise. In other words, at the heart of the development of a business plan is the preparation of forecasts and plans for the further development of the enterprise in the short, medium and long term. It considers the prevailing market situation, as well as the position of the enterprise in this market.

There are several reasons which motivate an entrepreneur to engage in planning:

- The business planning process itself, including idea analysis, provides the entrepreneur an opportunity to look at his business from the outside with an objective, unbiased and, often, critical eye. A plan for business development is a clear route and direction of movement that reflects the sequence of actions, allows you to prioritize and helps avoid many mistakes.

- A business plan is a kind of working tool which, when properly used, allows the entrepreneur to manage the enterprise promptly and competently;

- A business plan is a means by which an entrepreneur can communicate his business ideas to all interested parties.

There are the following differences between a business plan and other types of plans.

1. Compared with other types of plans, a business plan is less detailed. The main thing is not the process of achieving specific indicators, but the feasibility of the business project. Important is the feasibility of the project, which requires considering all of the most important factors, rather than specific indicators of activity of the company, the consistency of its departments, etc.

2. The structure of the business plan depends largely on the tasks for which it is intended, while other types of plans are developed on the pre-accepted scheme.

There are only general rules relating to the choice of structure of business plan: it must be clear and logical, in terms of business strategy, and should not be cumbersome. Therefore, economists can represent information and interrelations according to their treatment of business, and the structure, which is subordinated to common rules, makes mutual understanding between partners easier and ensures complete and systematic consideration and discussion of problems.

3. A business plan does not have strictly defined time parameters. It can be developed for six months, a year and a half or any other time period. It all depends on the tasks that are set in the process of business planning. In one case, the time frame can be justified by the need to recoup the funds invested in the case or reach the desired level of profitability, in another - the term of repayment of loans, in a third - overcoming competition, etc.

4. The content side of the business plan is entrepreneurial strategy, and other plans for the company — is a system of specific activities aimed at implementing the developed strategy.

Enterprise strategy is an integral part of business planning. The company in its strategic line chooses orientation on one of the following factors: customers,

products, competition, technology, business image. In some cases, the strategy may be based on adaptation to a particular situation. Also mixed (multifactor) strategies are widely used in practice, but in business planning they are used quite rarely. An example of construction of multifactor strategy can be a combination of factors of price, type of competition and technological development (price - competition - technology).

5. The analytical part (market, customer or situation analysis) is the most important in a business plan, and in other enterprise plans - technical and economic calculations. It is on the basis of analytical work is determined by the structure of the business plan. If the company is client-oriented, the main section of the business plan is "Description (analysis) of clientele" that includes client segmentation, definition of client categories, their characteristics and demands. If the company is focused on competition, the basis of the business plan is the section "Analysis of competition", which involves segmentation of competition, identifying the main competitors, etc.

6. Business plan is developed, as a rule, by the decision of company top management, while other plans are more the competence of company planning bodies (planning department).

In small firms, the business plan is often drafted with the direct participation of the head of the company. The development of business plan may be accompanied by production meetings chaired by the head of the enterprise and with the participation of heads of functional and structural departments.

REFERENCES:

1. Шиндина, Ю. А., & Шепелева, С. В. (2019). Особенности бизнес-планирования в сфере услуг: развитие методических аспектов. Экономика и управление, (12), 64-73.
2. Yusupova, S. (2022). The importance of English and technical thinking for students of technical universities. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).

Strategies and actions followed for the provision of digital services.

Hamidullayev Bekzod

This section identifies the wider actions executed by UPU members to help accomplish their digital postal services business objectives. The classifications measured include strategic planning (“dedicated digital market strategy”), organizational responses, human resource strategies, funding, acquisition and partnerships. The aim is not to cover the specific characteristics of any service or market strategy, but rather to emphasize some of the critical decisions that Posts take when expanding into innovative segments.

Global analysis

Globally, digital strategies for digital postal services have become increasingly prevalent over the past few years. More than half of the Posts that responded to the question pursue one or more of the following seven strategies and actions: increased funds for the development of an electronic infrastructure (69%); development of a new dedicated digital market strategy (68%); new business department for e-services (65%); recruitment of individuals with specific know-how in relation to the digital world (60%); specific training (55%); creation or strengthening of internal innovation capabilities (research team, innovation lab) (54%); and encouraging third parties such as developers, startups etc. to propose new digital postal services (through initiatives such as “hackathons” – 47%). The results show massive growth in the creation of new business departments for e-services, with the number of countries reporting the creation of a separate unit up 40 percentage points from 2015.

Another strategic area that is less prevalent: Partnership strategies: 47% of designated operators have encouraged third-party developers and start-ups to propose new digital postal services. However, more than half of the countries did not respond to this question as to whether they apply the methodology, which aims to build a partnership for digital postal services.

Regional analysis

Strategy: Between 67 and 87% of Posts in the Arab countries, industrialized countries, Europe and CIS, Asia Pacific and Africa have implemented a new dedicated digital strategy for digital postal services. The figure is somewhat lower in Latin America and the Caribbean (50%).

Funding: All regions stated that they had “increased funds for the development of an electronic infrastructure”. The result shows that the industrialized countries (64% vs. only 30% in 2015) and the Latin America and Caribbean region (54% vs. 36% in 2015) have invested more in the development of electronic infrastructure.

Organization: Overall, there are big rises in the number of operators creating a new business department for digital postal services, with 93% (vs. 50% in 2015) of Posts in the Arab countries and 75% (50% in 2015) of Posts in Asia-Pacific reporting in 2017 that they had taken this step. In Latin America and the Caribbean, the figure is 46% (compared to just 10% in 2015), and 54% (vs. 27% in 2015) in the industrialized countries.

Human resources: respondents in the Arab countries, Asia-Pacific and Africa gave high importance to the need for external experts (87%, 70% and 68%, respectively) and the development of internal skills (specific training programmes – 86%, 63% and 68%). The percentages vary considerably for other regions: only 21% of Posts use specific training programmes in industrialized countries, compared to 42% in Latin America and the Caribbean, and 60% in Europe and the CIS. Overall, countries have increased efforts to acquire both internal and external skills to achieve postal e-service business goals.

The digital divide refers to the different levels of access to digital technologies, meaning to what extent people can actually access and exploit the opportunities provided by the digital revolution. Digital inclusion is increasingly important to enable everyone to access digital services, products and networks. It can have marked economic, social and health benefits. The Post has a number of significant assets that offer the potential of delivering digital inclusion services to successfully meet local needs. In spite of improved access to the Internet and mobile

phones, the gaps in access to information and communication technology remain. The 2018 UN E-Government Survey concludes that digital divides are rampant in aspects such as access, affordability, age, bandwidth, content, disability, education, gender, migration, location, mobile, speed, and useful usage. The study also shows that lower-income households, those with less education, persons with disability, minorities, and rural residents generally lag behind in broadband adoption and computer usage.

Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as

well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize

as Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start"

in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize a Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal

services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality

standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize

Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize active Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital

economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize activities. In order to change the situation and reform the activities of Uzbekistan postal service, the country's leadership and the government took a number of decisive measures currently. Thus, on February 19, 2018, the President of the Republic of Uzbekistan signed a decree "On measures of further improvement of information technologies and communications sphere," which underlines the issues of development of the digital economy, as well as problems and issues of postal communication development in the country [14]. In particular, it was noted that effective measures on modernizing the postal services and logistics system, introducing new methods of work of the national postal service operator and enhance the prestige of its activity in the market have not taken. The decree also specifies the following directions of reforming the postal service of the republic: - reforming the legal form of activity of JSC "Uzbekistan Pochtasi", as well as by attracting foreign consultants and studying best international experiences; - provision of JSC "Uzbekistan Pochtasi" with the rights to render services as an agent of banking and insurance services, including reception and transfer of payments, servicing of bank cards, attraction of free monetary funds of the population, rendering services in voluntary and compulsory insurance and other services on

outsourcing terms; In order to change the situation and reform the activities of Uzbekistan postal service, the country's leadership and the government took a number of decisive measures currently. Thus, on February 19, 2018, the President of the Republic of Uzbekistan signed a decree «On measures of further improvement of information technologies and communications sphere," which underlines the issues of development of the digital economy, as well as problems and issues of postal communication development in the country [14]. In particular, it was noted that effective measures on modernizing the postal services and logistics system, introducing new methods of work of the national postal service operator and enhance the prestige of its activity in the market have not taken. The decree also specifies the following directions of reforming the postal service of the republic:

- reforming the legal form of activity of JSC "O'zbekiston Pochtasi», as well as by attracting foreign consultants and studying best international experiences;
- provision of JSC "O'zbekiston Pochtasi" with the rights to render services as an agent of banking and insurance services, including reception and transfer of payments, servicing of bank cards, attraction of free monetary funds of the population, rendering services in voluntary and compulsory insurance and other services on outsourcing terms;

Infrastructure divides

The absence of high-speed broadband bandwidth is a major contributor to infrastructure divides. World Bank statistics show that the problem remains widespread in developing countries, where only 12 out of 100 people were Internet users in 2016, as compared to 42 out of 100 in middle-income countries.²² As part of efforts to promote and provide widespread inclusive digital infrastructure, delivering the information society through connectivity, communication and government services to the under-served, 50 UPU Quality of Service Fund projects are currently being implemented in Africa and beyond. For example, in Lebanon, LibanPost made the Post as one-stop shop for government services throughout the country, receiving over a million unique visitors in 2014.

Digital technology definition includes all electronic tools, automatic systems, technological devices and resources that generate, process or store information. The difference between analogue and digital technology is that in analogue technology, data is converted into electric rhythms of multiple amplitudes, while in digital technology; information is converted into the binary system, i.e. zero or one, where every bit is the symbol of two amplitudes. The importance of digital technology in marketing is that you can simply record and analyze the execution and result of your campaigns. This is because when digital marketers spend their time and money in making effective campaigns, they want to see the successful outcomes of those campaigns. It makes it simple for them to record their campaigns, which enables them to become accustomed and determines improved outcomes.

The impact of digital technology and connectivity, robotics, stabilized production and digital reality: the connection of these hi-tech inventions develops a cyber-physical surrounding that causes in the comprehensive reconsideration of the way that resources and manufacturing methods of work. The impact of digital technologies will be in any industry in the period of the digital revolution and virtual era, capable of creating more quickly, effectively, efficiently, safely, and accurately. The three main impacts of digital technology on the industrial world include the improved performance or productivity and flexibility, huge reorganization of supply chain and mass customization.

Impact of Technology on Society

Digital technologies have a great influence on today's society. Digitization is impacting every industry comprising of like financial plans, employment opportunities and competition. Digitization is not a modern phenomenon. For several years, this idea has incorporated technological growths on a broader level, particularly in information technology. Some of the services and products that were before correspondents like travel systems, film, music, transformations and multimedia are becoming digital day by day.

Digital technology is a base two process. Digitized information is recorded in binary code of combinations of the digits 0 and 1, also called bits, which represent

words and images. Digital technology enables immense amounts of information to be compressed on small storage devices that can be easily preserved and transported. Digitization also quickens data transmission speeds. Digital technology has transformed how people communicate, learn, and work.

Telecommunications has relied on digital methods to transmit messages. In the early 1980s, enhanced fiber optics enabled the development of digital communication networks. Digital technology replaced analog signals for many telecommunication forms, particularly cellular telephone and cable systems. Analog-to-digital converters utilized pulse code modulation (PCM) to change analog data into digital signals. Compared to analog transmissions, digitized signals were less distorted and could easily be duplicated.

In 1998, commercial digital television broadcasts premiered in the United States. Communication satellites known as direct broadcast satellite (DBS) transmitted compressed digital signals for viewers to receive several hundred television programming choices.

Other forms of digital information, including audio programs, were sent to subscribers via satellite. The Federal Communications Commission ordered all American broadcasts to be digital by 2010. Digital printing with electrophotographic and formatted data technologies have altered how books and magazines are published. The Library of Congress National Digital Library Project has worked to preserve and expand access to rare items. Copyright issues concerning digital technology have addressed the copying of music and videos without performers receiving royalties.

The Electronic Numerical Integrator, and Calculator (ENIAC) was often credited as the first electronic digital computer. A 1973 court ruling on patent infringement declared John V. Atanasoff and Clifford E. Berry were the digital computer's inventors and that the ENIAC had been derived from their design. In the early 2000s, digital computers ranging from laptops to Internet networks came in many sizes and performed various tasks. Supercomputers performed complex mathematical calculations analyzing vast amounts of data. The Digital Data

Broadcast System (DDBS) guided air-traffic control. Digital radiography converted analog signals of x-rays to create digital images. Digital information was stored on plastic disks with pitted patterns of 1s and 0s that lasers translated.

By the early 2000s, digital cameras had transformed photography by recording color and light intensities with pixels. Also, digital compression of images and video was achieved by Joint Photographic Experts Group (JPEG) and the Moving Picture Experts Group (MPEG) codes. Animation had often been digitized with some films and cartoons being created entirely with computers.

REFERENCES

1. Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П., Синягов С.А. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, SMART CITY, BIG DATA и другие) // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – № 1. – С. 4.

2. Кешелова А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. и др. Введение в «Цифровую экономику». – М.: ВНИИГеосистем, 2017. – 28с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-vcifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogobudushhego.pdf> (дата обращения: 01.10.2018).

3. Кудрин А.Л. Серьезные проблемы РФ – слабое техническое развитие и слабые темпы «цифровизации» экономики // Финмаркет. – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.finmarket.ru/news/4476598> (дата обращения: 04.10.2018).

MEDICINE

A case of cchf in a pregnant woman in Uzbekistan

**Saydaliev Saidaziz,
Kasimova Rano,
Mirzaev Ulugbek,
Musabaev Erkin**

Background: Crimean-Congo hemorrhagic fever is a tick-borne disease described in many countries in Europe, Asia, and Africa. Uzbekistan is located in the Central Asia, which is also endemic for CCHF. In the history of Uzbekistan, the first case of a disease similar in clinical course was registered in 1940. After the identification of the virus by Chumakov in 1947, several cases of CCHF are recorded in the Republic every year. Despite the reported incidence, this is the only case of registration of CCHF in a pregnant woman over the past two decades.

Case presentation: We report about the case of pregnant women at 15-16 weeks of pregnancy infected CCHF from a suburban area of Uzbekistan. She was hospitalized at the quarantine wards of regional Infectious Diseases Hospitals, for a severe influenza-like illness of 3 days duration. The patient crushed a tick from a domestic dog. The symptoms at the admission were presented by nausea, vomiting, headache and muscle pain. A physical examination found a high fever, an enlarged liver, petechia, and vaginal bleeding; At the admission hemoglobin was 6.1 g/dl, white blood cells – $2.4 \cdot 10^9/L$, platelets - $105 \cdot 10^9/L$. The ALT and AST levels were slightly above normal. Due to the rapid deterioration of the state, the patient was transferred to the intensive care unit. She was treated with oral ribavirin + convalescent plasma and supportive and replacement therapy. Discharged with normal parameters. During hospitalization, the patient had a spontaneous abortion.

Conclusions: Pregnant women are very rare patients with CCHF. The peculiarity of the course of this viral pathology in such patients has not been studied. Although our doctors were unable to save the fetus, the patient herself was discharged from the hospital in a satisfactory condition.

Keywords: Crimean-Congo hemorrhagic fever; Pregnant woman; Ribavirin; Convalescent plasma.

**Антимикробное действие излучения диодного лазера на микрофлору,
сенсibilizированную метиленовой синью при гнойных эндо бронхитах
in vitro**

Турсуметов А.А., Исаков Ш.Ш.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Актуальность

Среди факторов, определяющих этиологическую структуру бронхолегочных осложнений в том числе гнойных эндо бронхитов, прежде всего, следует выделить предшествующую антимикробную терапию и продолжительность ИВЛ.

У больных, находящихся на пролонгированной искусственной вентиляции легких, выявлена тенденция превалирования высевания грамотрицательной микрофлоры, причем за последние годы расширяется спектр выделяемой поли резистентной флоры.

Благодаря значительному прогрессу в области фотобиологии, лазерной и оптоволоконной техники метод ФДТ с использованием фотосенсибилизаторов (ФС) получил широкое распространение во всем мире и начал применяться как антимикробное воздействие. Использование МС в качестве фотосенсибилизатора для оказания антибактериального эффекта рекомендовано при лечении ряда заболеваний инфекционной этиологии [10]. В месте с этим отсутствуют работы по использованию ФДТ с МС в лечении эндобронхитов, которые как правило развиваются в условиях длительного ИВЛ.

Цель исследования: исследование фотодинамического воздействия лазерного излучения с использованием фотосенсибилизатора метиленовая синь (МС), определение оптимальной концентрации МС и параметров лазерного излучения для достижения бактерицидного эффекта в отношении микрофлоры бронхиального дерева у больных гнойным эндо бронхитом в эксперименте in vitro.

Материалы и методы

В качестве фотосенсибилизаторов использовали 1 и 10 % - ные растворы МС. Растворы иной концентрации для экспериментов (0,001 - 0,1 %) готовили *ex tempore*. В качестве источника излучения служил диодный лазер с длиной волны - 632,8 нм, мощностью излучения на выходе – 200 мВт/см².

Материалом для исследования послужили результаты бактериологических посевов из промывных вод бронхов 49 оперированных больных, находившихся на длительном ИВЛ в отделении реанимации городской клинической больницы № 4 им. И. Эргашева. Нами был изучен видовой состав микрофлоры бронхиального дерева в этой группе больных. Среди выделенных штаммов наиболее часто встречались: *Esherichia coli* – 18,2%, *Staphylococcus aureus* – 10,7%, *Acinetobacter spp.* – 6,2%, *Klebsiella pneumonia* – 6%, *Candida spp.* – 10,7%, *Pseudomonas aeruginosa* – 7,4%. *Staphylococcus aureus MR* – 3,3%.

После 10 минутной экспозиции для окрашивания бактерий, зону контакта микроорганизмов и ФС облучали красным светом (99, 120, 180 сек). При экспозиции 99 секунд плотность энергии составляет 25 Дж/см². Расстояние от излучателя до поверхности питательной среды составляло 0,5 см. Затем посева помещали в термостат при 37⁰ С на 18-24 часа. Учет результатов выполняли путем определения наличия или отсутствия микробного роста в зоне облучения тест-штамма. Диаметры выявленных зон ингибиции микробного роста измеряли в мм. Все исследования выполняли в 10-ти повторности.

Для интерпретации полученных результатов определяли степень чувствительности к ФД воздействию бактерий с помощью соответствующих критериев чувствительности (по величине диаметра ингибиции роста микроорганизмов), позволяющих отнести исследуемую культуру микроорганизма к одной из трех категорий: «устойчивыми», «умеренно-устойчивыми», «чувствительными». При зонах до 10 мм включительно культуры считали устойчивыми, при зонах 11-14 мм – умеренно-устойчивыми, при зонах 15 мм и выше - чувствительными.

Результаты исследования

Наши экспериментальные исследования *in vitro* показали, что фотодинамическая терапия с использованием МС обладает выраженной антимикробной активностью против широкого спектра болезнетворных микроорганизмов, охватывающим грамположительные и грамотрицательные бактерии. При этом установлено, что МС и лазерное излучение в диапазоне 632 нм в отдельности не обладают антибактериальной активностью как в отношении грамотрицательных, так и грамположительных бактерий в том числе в отношении MRSA. Поэтому данный способ борьбы с инфекцией может найти широкое применение в качестве антимикробного агента при лечении и профилактике различных гнойно-воспалительных процессов.

Полученные нами результаты в условиях *in vitro* определили направление следующих исследований, т.е. изучение эффективности ФДТ с использованием МС *in vivo* на модели гнойных эндо бронхитов у животных.

Выводы

1. При гнойных эндо бронхитах бронхиальное дерево инфицировано факультативно-анаэробной микрофлорой. *Esherichia coli* – 18,2%, *Staphylococcus aureus* – 14,2%, *Acinetobacter spp.* – 6,2%, *Klebsiella pneumonia* – 6%, *Candida spp.* – 10,7%, *Pseudomonas aeruginosa* – 7,4%. *Staphylococcus aureus MR* – 3,3%.
2. Растворы МС (0,1%; 0,01%; 0,05%) и диодный лазер (длиной волны 632,8 нм, при экспозиции от 99-120-180 сек, плотностью энергии 25-35 Дж/см²) в отдельности не обладают антимикробной активностью в отношении совокупной факультативно-анаэробной микрофлоры бронхиального дерева.
3. Диодный лазер длиной волны 632,8 нм, плотностью мощности 2,0 Вт/см² при экспозиции от 99 до 180 с, при плотности энергии 25-35 Дж/см² обладает антимикробной активностью в отношении факультативно-анаэробной микрофлоры бронхиального дерева, сенсibilizированной раствором МС в концентрации 0,05%. При этом на *Candida spp.* ФДТ не оказывает фунгицидного действия.

4. Предлагаемый метод предварительной фотосенсибилизации микрофлоры бронхиального дерева МС придает антибактериальную активность многофакторному действию диодного лазера и доказывает целесообразность дальнейших исследований в эксперименте в условиях *in vivo* на модели гнойного эндо бронхита.

PHILOLOGY

Place of linguacultural in linguistics

Mirzakulova Muzaffara Sultonmurodovna,

2nd year Master degree student

Samarkand State Institute of Foreign Languages, Uzbekistan

ABSTRACT: The article discusses the study of cultural linguistics and its development. It has been given some ideas of the object study of linguistics from the point of national culture, which is determined by the cultural heritage of the entire people and its moral and ethnic values.

KEY WORDS: linguistics, linguacultural, culture and linguistics, competence, semantics.

The study of the cultural component in the language is a natural result of the development of linguistics in the 19th-20th centuries. The interest of many scientists in cultural linguistics testifies to its promising potential. The desire for a deep study of the social conditioning of the language, its role in the life of society, and the problems associated with the formation of a linguistic personality and national mentality, are beyond doubt. Studying the language as a functioning system will help answer many questions related to the knowledge of the social nature of the language, the laws of its development, with the formation of the national language policy. On the other hand, the theoretical and methodological basis of this discipline is currently in its infancy. There is a need for a so-called inventory of the latest approaches; in correlating modern theories with the system of concepts and terms of traditional linguistics. This is especially well understood by teachers - linguists, whose tasks include explaining to students the tasks of modern linguistic science. Teaching has always not only stimulated science, but also contributed to the systematization and refinement of scientific theories. In this regard, it is appropriate to recall the ideas of L.V. Scherbs, which are still relevant for linguists and methodologists. Formulating the need for a functional approach to the description of linguistic facts, L.V. Shcherba in the epistemological sense distinguished between language, speech and speech activity. Thus, introducing new concepts and terms into scientific use, it is necessary to determine how they relate to the system of traditional ideas.

At present, a number of directions are emerging in the study of the interaction of linguistic and cultural phenomena: historical linguacultural, historical-typological, comparative, etc. Thus, if cultural linguistics studies the processes of understanding speech, then this is the object of consideration of psycholinguistics and methods. But the definition also contains an indication that in the sphere of interests of cultural linguistics is the identification and description of the national-cultural semantics of linguistic units, and this is the traditional tasks of linguistics. It can be assumed that cultural linguistics should study the national-cultural semantics of linguistic units and at the same time formulate methodological techniques for the semantization of linguistic units, the need for which arises in the process of teaching a language in foreign language environments. But in science there already exists linguistic and regional studies as an aspect of the methodology of teaching Russian as a foreign language, presented in the methodological manual of E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov "Language and Culture", where linguistic and cultural studies are defined as a methodological, linguodidactic analogue of sociolinguistics. V.V. Vorobyov, comparing linguacultural studies and cultural linguistics, concludes that the formation of linguacultural and country-specific competence is associated with the development of the national-cultural component of the semantics of linguistic units. The formation of competencies is still a methodological task. Apparently, it is important to clarify the objects of study. "The object of the study of cultural linguistics is the national culture, which is determined by the cultural heritage of the entire people and its moral and ethnic values. A native speaker combines elements of the world, national, local, social and narrowly professional culture. The development of linguistic and regional studies is brought about by the needs of teaching foreign languages, and this is its linguodidactic essence" [Vorobiev 2000: 88]. Thus, V.V. Vorobyov admits that linguistic and cultural studies are engaged in the tasks of "understanding speech in the context of intercultural communication". Consequently, in cultural linguistics, the subject of research remains nationally marked linguistic units, which, of course, allows it to be ranked as a linguistic discipline. But, according to V.V. Vorobyov, "the desire to

isolate itself within the framework of the meaning habitual for linguistics in its narrow sense and oppose linguistics proper to something external outside its boundaries - “extralinguistic”, does not give an opportunity for development of interlingual research, and, consequently, disciplines related to intercommunication, i.e. e. linguistic and cultural studies. The author considers it necessary to integrate cultural linguistics and linguistic and regional studies. But the process of integration will be useful at this stage of the development of linguistics. This will not clarify the object and, consequently, the objectives of the study. The inclusion of extralinguistic aspects will contribute to the ambiguity of the tasks. The idea of reflecting national culture in the language is not new for linguistics. There is a large body of research devoted to this problem. “... The analysis of culture can acquire new ideas from linguistics, in particular from linguistic semantics. The semantic point of view on culture is something that the analysis of culture can hardly afford to ignore” [Vezhbitskaya 1999: 263].

Traditionally, the problems of the relationship between language and culture were considered in sociolinguistics, which is quite logical. In this case, cultural linguistics turns out to be a section of sociolinguistics. There is no consensus among scientists either on the status of cultural linguistics (an independent discipline or branch of linguistics), or on the subject and methods of linguoculturological research. It is generally accepted to define linguoculturological research as the study of a language in an inextricable connection with culture. The most popular material illustrating the peculiarities of the worldview of native speakers are phraseological units and paremias. There are also studies aimed at identifying the linguocultural specificity of individual concepts; such works are based, as a rule, on the texts of classical literature. The subject and methods of cultural linguistics are in the stage of formation, nevertheless, this discipline has developed its own direction in a number of other linguistic disciplines, also working within the framework of the relationship between language and culture. Culture and language are brought to an equivalent level in cultural linguistics, and their consideration in interconnection

becomes the central task of this discipline. The basis for this is the ontological unity of language and culture.

USED LITERATURE

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
2. Ashurov Sh., Shukurova F. Some considerations on the etymology of phraseological units in the English and Uzbek. // International journal of word art №2 (2020) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181> 297-2020-2. – P. 13-19.
3. Ashurov Sh., Mirzakulova M. Concept “love” in the English and Uzbek languages proverb world image. // Society and innovations journal. Special Issue – 4 (2021) / ISSN 2181-1415.
4. Вежбицкая А., Семантические универсалии и описание языков. М., 1999
5. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция речеповеденческих тактик. - М.: Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 1999. - 84
6. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). - М.: Изд-во РУДН, 1997. <http://www.csu.ru/Lingvo/part4/lingvo/href6.html>
7. Маслова В.А. Лингвокультурология. - М.: Академия, 2001. <http://www.englSPACE.com/dl/files/maslova.zip>
8. Шаклеин В.М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. – М.: Общество любителей российской словесности. 1997.
9. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. Изд. 2. М., 1974

Sources of formation of legal terms

Umaralieva Dildora Takhirjanovna

teacher of International islamic academy of Uzbekistan

Legal Terminology has a significant place in the terminological system of any language, as legal terminology is the determining factor research and improvement of legal knowledge in various social directions of society. The legal terminology did not become the object of a special scientific research, which means significantly affected the quality of the thermal description. The problem of terminology is the broadest concept that including the question of sources, formation and replenishment of terminology. The interpretation of a legal term has not been established, the properties and types of legal terms have not been clearly defined.

Legal terminology is of particular importance for the formulation of laws - the main sources of law in modern society. The preparation of any law is necessarily connected with the operation of legal terms that reflect the content of the relevant concepts denoting legal phenomena and processes. Legal terminology forms the "atmosphere" of the law, being a key link, the most informative component of the legislative text. Its usage has always been and remains the most effective way to convey information contained in legal norms to each specific addressee. Therefore, the terminological development and comprehensibility of legislation is the basis for long-term action and effective application of legal norms.

In connection with the introduction of numerous new legal concepts, as well as innovations in the field of tactics and techniques for constructing laws, with an increase in the normative array in domestic lawmaking, the importance of the language design of legal acts has also increased significantly. Improving the terminological implementation of legal norms is one of the main tasks of lawmaking. The relevance of the study of the legal terminology of modern legislation is also associated with the presence of gaps in the organization of legislative activity. These gaps are related to the rules for the use of legal terminology in the language of laws, the conceptual foundations for the formation of the terminological apparatus of the draft law, the procedure for conducting expert reviews of draft legislative acts in the context of the study of legal terminology. All this necessitates a special, aimed at

finding solutions to the existing terminological problems of laws of the analytical vector. The precise and unambiguous use of legal terms plays an important role in preventing the deformation of legal norms. Errors in the use of legal terms in legislative acts can be grounds for infringement of the rights and freedoms of citizens, serve as prerequisites for political and legal conflicts.

A comprehensive general legal study of the functional features of legal terminology in the context of its use in modern legislation is important. It should be aimed at developing various ways to eliminate existing legislative defects that negatively affect the perception of legal terms. To do this, it is necessary to clearly identify the meaning of legal terminology for law, determine the very concept of "legal term", study the ways of forming legal terminology, classify legal terms, model the legal terminology system, identify existing terminological and definitive problems of modern legislation and suggest ways their decisions, to determine the basis for the formation and examination of legal terminology in lawmaking. The potential for this comprehensive general legal research is predetermined by the possibilities of a purposeful scientific search for an optimal model for the implementation of legal terminology in modern legislation.

Based on the foregoing, it can be concluded that at present it is necessary to form a general legal concept for the study of legal terminology, which can become an important segment in the development of the nature of law, a determining link in comprehending its formal and substantive side. A conceptual analysis of the problems of implementing the phenomenon of legal terminology in modern legislation is intended to identify the existing shortcomings of the legal system that occur in official sources of law.

REFERENCE

1. Kryukova E.A. Language and style of legal acts: diss. Master of Law. Moscow, 2003.
2. Pigolkin A.S., Abramova A.I., Rahmanina T.N., Studenikina M.S., Chernobel G.T., Yurtayeva E.A. Modern trends in legislative creativity // Concept of development of Russian legislation. Moscow, 2004.
3. Rassolov I.M. The protection of privacy in civil law // New law journal. 2012. № 3

Results of development and experimental studies of a solar thermoelectric generator (STEG) with a heat pipe and a parabolocylindrical concentrator

Khasanov Bobirmirzo Mahmudali ugli doctoral student

Qorachayeva Oltinoy Akbaraliyevna master's student

Akhmadaliyev Odiljon Muhammadzokir ugli master's student

Andijan Machine Building Institute

Abstract: In this thesis, the basic concepts about the solar thermoelectric generator (STEG) are given, and the voltage of the generator is described, based on accurate data. These generators can be applied in regions where the supply of power under remote desert conditions is impossible.

Key words: energy, concentration, solar energy, radiation, electrical energy, focal, angle, parabola cylindrical concentrator, STEG.

The purpose of the STEG. The STEG developed by us with a heat pipe and a parabola cylindrical concentrator, operating on the principle of direct, machine-less conversion of thermal energy from solar radiation into electrical energy, is designed to power household appliances in desert areas significantly remote from central power supply.

Design and results of experimental studies. The general view of the STEG with a tubular thermoelectric module combined with a heat pipe and a parabola cylindrical concentrator is shown in Fig.1. The considered STEG is a modification of the previously developed thermo generator with a tubular module and a parabola cylindrical solar energy concentrator, which are described in detail in [3].

As is known, the desire to increase the conversion efficiency primarily by increasing the temperature level and temperature drop on the thermoelectric element, led to the development of a STEG with solar energy concentrators. In this regard, this development is distinguished by the use of a parabola cylindrical concentrator with a high degree of geometric concentration and a relatively short heat pipe as a heat receiver. With the selected overall dimensions of the concentrator $L \times B = 1000 \times 3000$ mm and with the outer diameter of the heat receiver - heat pipe $d_H = 42$ mm, the degree of geometric concentration of the system is about 70. Polished

aluminum with integral reflection of sunlight $R_3=0,7$ is used as a reflective coating.
[1]

The parabola cylindrical concentrator is mounted on racks and is adjustable in latitude and declination of the Sun. The equatorial rotation of the concentrator following the visible movement of the Sun is carried out using a kettlebell mechanism.

The heat receiver - heat pipe is made of stainless-steel pipe 12X18H9T with an evaporator length of $L^U= 1000$ mm, with diameters $d_{T^H}/d_{T^{BH}}=42/38$ mm. On the inner surface of the pipe, a capillary structure is tightly laid - a wick (a three-layer stainless steel mesh), completely saturated with a working fluid - water. The heat pipe is painted with a temperature-resistant black paint and, to reduce heat losses, is placed in a pipe made of highly transparent molybdenum glass with an outer diameter of $d_{C^H}=90$ mm. [2]

Structurally, the thermoelectric generator is a tube thermoelectric generator based on low-temperature materials $(BiSb)_2Te_3$ – *P*-type and $(TeSe)Bi$ – *n*-type, designed for an operating temperature of $300^\circ C$, mass-produced by the VNIT pilot plant. [4]

Fig. 1 Solar thermoelectric generator with a heat pipe with a parabola cylindrical concentrator for power supply of household appliances

It can be seen from Fig.2 that the distribution of the radiant flux density in the focal plane of the concentrator approximately follows the Gauss curve. Some bifurcation of the focus along the edges of the heat receiver is explained by

inaccuracies in the manufacture of the concentrator. The experimentally determined optical efficiency of the system was $\eta_{OIT}^{ЭКC} = 0.45$, which satisfactorily coincides with the calculated $\eta_{OIT}^{PAC} = 0,52$ one.

Fig.2. Energy distribution along the focal plane of the STEG concentrator

Fig.3. Energy characteristics of a STEG with a heat pipe and a parabola cylindrical concentrator depending on radiation

The maximum received electric power of the STEG was $W_{CTEF} = 17 B$ (Fig.3). In general, the results of the STEG tests showed its operability and practical feasibility after some modifications in the design, as well as an improvement in optical efficiency. [5]

Literature

1. Collector Belgo Instruments. – Desquinbei, Antwerpen, 1986. – P. 37-45.
2. Small solar power system //Acurex Corporation, Alternate energy Division 485 Clyde Ave, Mt View. CA 94042. – Printed in USA. 5/79. –P. 237-245.
3. Solar collectors with cylindrical parabolic mirror //JLBM/MBO. – April, 6, 1979. –P.6-10.
4. Khasanov Bobirmirzo, Qorachayeva Oltinoy. Construction of parabola cylinder and its usage// Digest of articles. Science, Research, Development 23, Rotterdam (The Netherlands) 30.11.2019

Developing wind and sunlight distribution maps for installation of opposite energy sources in the conditions of the republic of Uzbekistan

National University of Uzbekistan
Ass. prof. **E.Yu.SAFAROV**
National University of Uzbekistan
independent researcher
O.A. IBRAGIMOV

Annotation. The use of system maps created in different regions of the world on the basis of modern methods in the development of alternative energy resources, technical possibilities of their use and future prospects is used today as a basic guide. This article discusses the problems and solutions of efficient use of alternative energy in the world, the use of modern technologies in the construction of accurate maps of modern designs and capabilities, the development of new methods of creating alternative energy maps based on geographical databases.

Keywords: Alternative energy resources, GAT, database, wind generator, solar panels, integration, map.

Introduction. It is known that in the future it is necessary to use energy sources in ensuring environmental, economic, energy security and development of the energy sector in our country. Of course, the development of renewable and alternative energy resources by protecting the environment while preserving natural resources is important for the lives of future generations.

Standards for energy-saving markings have been introduced in the production of household appliances. Work is underway to introduce energy-saving lamps and energy-saving technologies in the lighting of streets, residential and public buildings, and the sale of lamps with a voltage of more than 40 W has been suspended in the country.

In the energy sector, investment projects are being implemented to introduce modern steam and gas turbine equipment. At the same time, despite the measures taken, the energy consumption of the country's economy remains high. The level of diversification of the fuel-energy balance due to the involvement of renewable energy sources in industrial production does not correspond to global trends. The

main fuels used in the production of electricity and heat are dominated by natural gas and other types of conventional hydrocarbon fuels.

By the XXI century, natural hydrocarbon resources (coal, oil, natural gas, uranium) are the basis of the world energy balance. In the consumption of energy resources, the world's oil reserves can reach 45-50 years, natural gas - 70-75 years, coal - 165-170 years, lignite - 450-500 years. That is why the maximum use of environmentally safe alternative energy resources is one of the most pressing global issues of today.

Research methodology. The analysis of the use of alternative energy resources on a global scale shows that the countries of the European Union, the United States, Japan, China and India have achieved high results in the use of non-traditional types of renewable energy today. More than 2 million solar thermal systems are being developed in the world. In the country of Israel, there are more than 800 thousand solar devices that provide 70% of the hot water supply. North and South America, as well as some European countries (Denmark, Spain, Portugal, Ireland, Lithuania) widely use wind energy, which is located mainly at sea.

Alternative energy resources are versatile and therefore also diverse in its design, deployment, maintenance of continuous activities. But there is not a single opinion about the purpose of creating such technologies for assessing the options for their deployment - how and where, in which part of the regions and in what quantities they are used. For example, wind turbines and devices that use low levels of heat are not applicable to low-temperature regions in the cold season, British and Russian researchers have noted. The development of electricity in the Republic of Uzbekistan and its use in all spheres of social life in accordance with modern requirements have become the priority direction of the policy of our state. After all, there is not a single sector of the economy that operates without electricity.

But the volume of development of electricity in the Republic is only 20-30% of domestic demand. Although Uzbekistan is in the top ten of the world's major oil and gas producing countries. Since 1997 year, 50 billion dollars are invested in the country every year. m³ gas and 8 million. around tons of oil is produced. But their

reserves can be sharply reduced by 50-60 years of the XXI century. In the energy balance of Uzbekistan, the share of specialized thermal power plants and thermal power centers for coal and natural gas accounts for 90%, and the use of alternative energy resources is somewhat less.

Analysis and results. The increase in the population of the country by 550-600 thousand people a year and the growth of industry by 7-8% has increased energy consumption by 25% over 20 years. This highlights the need to use alternative energy sources in electricity generation. According to the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 22, 2019 No PP-4422 "On operational measures to increase energy efficiency, introduction of energy-saving technologies and development of renewable energy resources" 2030 in the target parameters for further development of renewable energy resources 2030 It is planned to generate 75% of the electricity generated by the year by conventional and 25% by renewable sources: hydro - 11.2%, solar - 8.8%, wind - 5% (Figure 1).

Figure 1. The role of alternative energy resources in electricity generation in Uzbekistan

The initial stage of the use of alternative energy resources at the national and local levels is inextricably linked with the development of its geographical, cartographic and geodetic basis. Because the regional, periodicity, complexity, and structural properties of wind, solar, bio, and hydro resources are different. For example, the use of solar energy is widespread in Southern Europe, while wind energy is common in Northern Europe.

Given that Uzbekistan, unlike Europe, has almost 300-320 days of sunshine, this source is the primary source for us. According to experts of the Institute of Physics and Sun of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, the total capacity of solar energy is 51 billion / t.n.e., technical capabilities - 177 mln. t.n.e. ga teng. However, the fall rates of solar radiation on the surface are variable depending on local conditions. Therefore, the study of the geographical features of alternative energy resources and the development of cartographic and geodetic bases for zoning are of great importance.

The map was developed using data from the Global Solar Atlas (GSA) project, compiled by the World Bank. It is based on the database of average daily and annual sunlight on the horizontal surface of the territory of Uzbekistan for the last 1999-2018. At the time of mapping, the data were taken from the satellite at intervals of 15 and 30 minutes, and the relief surface was given with a nominal spatial accuracy of 250 m. Due to the lack of data from high-precision geodetic instruments in the transmission of such cartographic data, they were also modeled, and the error rate ranged from 8% to 61% (Figure 2).

Figure 2. Average daily and annual rates of sunlight falling on the territory of Uzbekistan, in kWh / m²

As can be seen from the map, in Kashkadarya and Surkhandarya regions of the country the daily daytime sunlight falls from 4.8 to 5.3 kWh / m², and in the

northern Ustyurt, Kyzylkum and Aral Sea regions - to 4.0 kWh / m² and below. falls. The annual rate also varies to the north from 1400 to 1830 kWh/m² according to geographical regularity. Such variability is consistent not only with zoning, but also with the zoning laws of solar radiation in altitude zones.

In practice, it is planned to introduce solar photovoltaic power plants with a daily capacity of 54.3 Kcal and a total capacity of 1.5 MW to reduce the consumption of electricity and natural gas for social purposes. It is planned to introduce solar collectors with a total capacity of 1.3 Gcal per day for hot water supply and heating in social facilities.

The technical potential of wind alternative energy resources in Uzbekistan is 1 million tons. It has more than GWh of electricity or 520 MW of power. However, their geographical distribution characteristics also vary (Figure 3).

Figure 3. The territory of Uzbekistan is 80 meters high, m / sec.

In contrast to the intensity of sunlight falling on the earth's surface, wind energy blows more strongly in the northern regions and high mountain regions at an altitude of 80 meters, and its speed is 5.5 m / sec. In up to 6.5 m / s and more. Exceptions are the Bekabad-Khavas of the Syrdarya region and the Kokand-Yazyavan zone of the Fergana Valley and the South Surkhandarya zone, where the "Afghan" winds blow.

It is advisable to build wind power plants with a capacity of 100 MW and more to replace thermal power plants with electricity generated from alternative

energy sources. At the same time, the issue of power supply of social facilities located far from the thermal power plant is of primary importance.

Conclusions and suggestions. To date, the share of energy from alternative energy sources has reached 21% of total energy supply over the past 5-6 years, and its growth rate has increased by 4-5 times. However, its growth rates are mainly in the 20 developed countries. It was recommended to widely use alternative energy resources in developing or developing countries, including Uzbekistan.

The most important factor in the development of alternative energy is the prospective deployment of MERs. GAT technologies were used to place MERs in a convenient and visual analysis. Based on the methodological and theoretical foundations of the research, a system of serial maps for the placement of alternative energy sources using cartographic, geoinformation, mathematical-cartographic modeling, logical, statistical, comparative analysis, data processing - qualitative and quantitative analysis, graphical interpolation was released.

References:

1. Abduraxmonov S.N. Inamov A. Improving the methods of forming objects in geodata // Scientific application "Agroilm" of the Agricultural Journal of Uzbekistan. 5 (49) - son Toshkent, 2017., 76-77 p.
2. Berlyant A.M. Cartography. - M.: Aspekt Press, 2002 -162 p.
3. Berlyant A.M., Geoinformatsionnoe kartografirovaniye. - M.: Astreya, 1997. - 198 p.
4. Ibragimov O.A. Mechanism for creating and using a database of geographic information systems of alternative energy resources. "INFORMATION" of the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan №4 (265) -Nukus - "Science" - 2021.
5. Ibragimov O.A., Abdurashidov Z.A. Future prospects of alternative energy resources in the Fergana Valley: the use of solar energy (on the example of the Republic of Uzbekistan). Natural resources of Uzbekistan and their use for the benefit of the people. Materials of the Republican scientific-practical conference. O'zMU.-T. 2018. B. 13-15.
6. Lure I.K. Geoinformatsionnoe kartografirovaniye. Methods of geoinformatics and digital processing of space snapshots. - M.: KDU, 2008. -226 p.
7. Safarov E.Yu., Allanazarov O.R. etc. Cartography and geovisualization. - T.: Economics - Finance, 2016. - 171 p.
8. Shokirov Sh., I.Musaev. Remote sensing-T-2015. 195 b.
9. Egamberdiev A. Status, problems and prospects of geographical cartography in Uzbekistan // Modern geography: theory and practice Proceedings of the international scientific-practical conference. - Tashkent, 2006.-22-26 p.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЛОКАТОРЫ

Рузиева Зулфия - Старший преподаватель. Самаркандский филиал ТУИТ.
Узбекистан.

Худойберганава Машхура - Студенка 4-го курса. Самаркандский филиал
ТУИТ. Узбекистан.

Аннотация. Рассматривается на статья Нелинейные локаторы, обеспечивающие обнаружение приема-передающего оборудования и радиоэлектронных устройств, в том числе, таких как SIM-карты сотовых телефонов, диктофоны и др.

Annotatsiya. Maqolada ko'rib chiqilgan chiziqli bo'lmagan lokatorlar qabul qiluvchi qurilmalar va radioelektron qurilmalarni, shu jumladan uyali telefonlarning SIM-kartalarini, ovoz yozish moslamalarini va boshqalarni aniqlashni ta'minlaydi.

Annotation. Considered in the article Non-linear locators providing detection of transceiver equipment and radio electronic devices, including such as SIM-cards of cell phones, voice recorders, etc.

Калит сўзлар: чизикли бўлмаган радиолокатор, индикатция, демодуляция, овоз ёзиш, электромагнит майдон, гармоник частота, акустик ўзгартиргич.

Ключевые слова: нелинейных радиолокаторов, индикация, демодуляция, диктофон, электромагнитного поля, частота гармоник, акустический преобразователь.

Keywords: non-linear radars, indication, demodulation, voice recorder, electromagnetic field, harmonic frequency, acoustic transducer.

Работа нелинейного локатора основана на свойстве полупроводниковых элементов при облучении их зондирующим СВЧ сигналом пере излучать вторую и третью гармоники этого сигнала. Максимальный отклик от полупроводниковых элементов искусственного происхождения (транзисторы, диоды, микросхемы) наблюдается на второй гармонике зондирующего сигнала. А при облучении окисных плёнок, образованных естественным путём, максимальный отклик наблюдается на третьей гармонике зондирующего сигнала.

В настоящее время в продаже доступно большое число нелинейных радиолокаторов, однако, практически все они производят обработку принятого сигнала в аналоговом виде. Разработан нелинейный радиолокатор, в котором обработка сигнала и управление режимами работы будет осуществляться в цифровом виде на базе цифрового сигнального процессора (ЦСП). Это позволит расширить функционал устройства, облегчить его настройку и модификацию, снизить габаритные размеры, массу, энергопотребление и стоимость. Что позволит создать устройство с высокой конкурентоспособностью.

Нелинейные радиолокаторы можно разделить на две группы: с непрерывным и с импульсным излучением.

Рис. 1. Портативный нелинейный локатор

Нелинейный локатор - является малогабаритным поисковым прибором, предназначенным для обнаружения электронных компонентов, как активных, так и пассивных, замаскированных в различных средах.

Индикация выявленных радиоэлектронных устройств обеспечивается через светодиодный индикатор, расположенный на корпусе устройства, либо через подключаемые наушники.

Нелинейный локатор обеспечивает обнаружение приемо-передающего оборудования и радиоэлектронных устройств, в том числе, таких как SIM-карты сотовых телефонов, диктофоны и др.

Дальность обнаружения - от 10 см до нескольких метров (зависит от типа обнаруживаемого устройства).

Нелинейный локатор отличается:

- Высоким качеством демодуляции принятого сигнала;
- Революционным дизайном, малыми габаритами и весом;
- Высокой эргономикой, мгновенной готовностью к работе;
- Возможностью использования в качестве досмотрового устройства.

Таблица 1.

Технические характеристики нелинейного локатора

Вид зондирующего сигнала	непрерывный
Эффективная излучаемая мощность	0,5 Вт
Чувствительность приемников	-150 дБВт
Диапазон излучения	2400 МГц
Выбор свободного канала	автоматический
Плотность потока энергии, создаваемая прибором в направлении излучения	не выше 200 мкВт/см. кв
Динамический диапазон	80 дБ
Излучающая и приемные антенны	круговая поляризация с коэффициентом эллиптичности не хуже 1,5
Вес изделия	не более 350 г
Габариты	220 x 90 x 90 (30) мм
Питание	Li-Ion аккумулятор
Время непрерывной работы	не менее 3,5 часов
Время подзарядки локатора нелинейностей	1 час
Диапазон рабочих температур	от -10 до +40 °С

Более функциональной моделью является SEL SP-171 «Катран-Люкс»:

Рис. 2. Нелинейный локатор SEL SP-171 «Катран-Люкс»

Нелинейный локатор (обнаружитель полупроводниковых элементов) «Катран-Люкс» предназначен для поиска и обнаружения электронных устройств, установленных в строительных конструкциях, предметах мебели и интерьера, и находящихся как в активном, так и в выключенном состоянии. Обнаружитель «Катран-Люкс» позволяет проводить анализ откликов облучаемых объектов как по 2-й, так и 3-й гармоникам зондирующего сигнала,

что даёт возможность надёжно идентифицировать электронные устройства и естественные окисные полупроводники. Одновременная индикация уровней сигналов второй и третьей гармоник осуществляется на светодиодном табло локатора.

Основные достоинства:

- регулировка мощности излучения в широких пределах и возможность работы вблизи радиоэлектронных устройств;
- наличие режима автоматического регулирования выходной мощности существенно облегчает работу оператора.
- применённая цифровая обработка сигнала позволяет оптимизировать алгоритмы обработки сигналов и получить максимальную чувствительность;
- использование 3-х видов модуляции зондирующего сигнала (импульсная модуляция несущей частоты PULSE, непрерывное излучение несущей частоты CW и непрерывное излучение несущей частоты с модуляцией по частоте сигналом 1 кГц (CW+FM)) даёт возможность сочетать большую дальность обнаружения с уверенной идентификацией обнаруженных устройств;
- уровень второй и третьей гармоники попеременно можно оценивать на слух по частоте следования щелчков, воспроизводимых через встроенный динамик или подключаемые наушники.
- наличие детектора огибающей переизлучённого СВЧ-сигнала позволяет прослушивать работающие электронные устройства, имеющие в своём составе акустический преобразователь.
- возможность работы как от аккумулятора, так и от сети 220 В.

Комплект поставки:

- Приёмо-передающий антенный блок со штангой со сменной Li-Ion аккумуляторной батареей.
- Запасная Li-Ion аккумуляторная батарея.
- Зарядное устройство для аккумуляторной батареи.
- Сетевой адаптер для зарядного устройства.

- Головные телефоны.
- Комплект тестов по 2-й и 3-й гармонике.
- Руководство по эксплуатации, паспорт.
- Транспортная упаковка.

В последнее время большое внимание уделяется исследованию возможностей реализации эффекта нелинейного рассеяния радиоволн для поиска и обнаружения электронных устройств негласного несанкционированного съема информации. Такими устройствами пользуются технические средства акустической и видовой разведок, радио- и радиотехнической разведки, системы и средства съема информации с проводных и кабельных линий связи. Заметное увеличение объемов информации, циркулирующей в каналах и сетях электросвязи, а также ощутимый прогресс в технике несанкционированного доступа к такой информации, выдвигают в разряд актуальных новые проблемы информационной безопасности. Эффективному решению этой проблемы также способствует развитие методов и средств нелинейной радиолокации. Величины амплитуд гармоник отраженного электромагнитного поля зависят от многих факторов: вида вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик нелинейных элементов и их частотных свойств, взаимного расположения нелинейных элементов в пространстве, наличия реактивных нагрузок, соотношения между размерами объекта поиска и длины волны первичного поля, наличия маскирующего слоя грунта и его электрических параметров и др. Основная доля энергии, отраженной от объекта с нелинейными свойствами, сосредоточена на частоте падающего поля и только небольшая ее часть - на частотах гармоник.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРА

- [1.] Волкова В. Н. Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией В. Н. Волковой. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 295с.
- [2.] Волкова В. Н. Моделирование систем и процессов: учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.]; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с.
- [3.] Стельмашонок Е. В. Моделирование процессов и систем: учебник и практикум для академического бакалавриата / под редакцией Е. В. Стельмашонок. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с.

ОБРАБОТКИ ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ NGN

Рузиева Зульфия - Старший преподаватель. Самаркандский филиал ТУИТ.
Узбекистан.

Турдимов Фарход - Студент 4-го курса. Самаркандский филиал ТУИТ.
Узбекистан.

Аннотация. В статье рассматривается сети с коммутацией каналов перед передачей данных выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал передавать данные. Внедрению систем IP-сигнализации способствует целый ряд факторов. Это и архитектурные ограничения существующих сетей, и необходимость операторов связи снижать эксплуатационные расходы, и конвергенция сетей передачи речи и данных, и ускорение процесса развертывания новых услуг связи.

Annotatsiya. Maqolada ulanishni o'rnatish protsedurasini bajarish uchun ma'lumotlarni uzatishdan oldin elektron kommutatsiyalangan tarmoq ko'rib chiqiladi, uning davomida ma'lumotlarni uzatish uchun kompozit kanal yaratiladi. IP signalizatsiya tizimlarini qabul qilish bir qator omillar bilan osonlashadi. Bular mavjud tarmoqlarning arxitekturaviy cheklovlari va aloqa operatorlari tomonidan operatsion xarajatlarni kamaytirish, ovozli va ma'lumotlar uzatish tarmoqlarining konvergensiyasi, yangi aloqa xizmatlarini joriy etish jarayonini tezlashtirish zarurati.

Annotation. The article considers a circuit-switched network before data transmission to perform the connection establishment procedure, during which a composite channel is created to transmit data. The adoption of IP signaling systems is facilitated by a number of factors. These are the architectural limitations of existing networks and the need for telecom operators to reduce operating costs, and the convergence of voice and data networks, and the acceleration of the process of deploying new communication services.

Калит сўзлар: коммутация, виртуализация, шлюз сигнализация, интерфейс, адаптация, порт, физик канал

Ключевые слова: коммутация, виртуализация, шлюз сигнализация, интерфейс, адаптация, порт, физический канал.

Keywords: switching, virtualization, gateway signaling, interface, adaptation, port, physical channel.

При коммутации каналов коммутационная сеть образует между конечными узлами непрерывный составной физический канал из последовательно соединенных коммутаторами промежуточных канальных участков. Условием того, что несколько физических каналов при последовательном соединении образуют единый физический канал, является равенство скоростей передачи данных в каждом из составляющих физических каналов. Равенство скоростей означает, что коммутаторы такой сети не должны буферизовать передаваемые данные.

В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал. И только после этого можно начинать передавать данные.

Можно выделить следующие достоинства коммутации каналов:

- Постоянная и известная скорость передачи данных по установленному между конечными узлами каналу. Это дает пользователю сети возможности на основе заранее произведенной оценки необходимой для качественной передачи данных пропускной способности установить в сети канал нужной скорости.
- Низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть. Это позволяет качественно передавать данные, чувствительные к задержкам (называемые также трафиком реального времени) - голос, видео, различную технологическую информацию.

Наряду с достоинствами, сети с коммутацией каналов имеют ряд недостатков, которые в условиях современного рынка постепенно отодвигают их на задний план.

Недостатки TDM сетей и предпосылки перехода к NGN. Внедрению систем IP-сигнализации способствует целый ряд факторов. Это и архитектурные ограничения существующих сетей ОКС7, и необходимость операторов связи

снижать эксплуатационные расходы, и конвергенция сетей передачи речи и данных, и ускорение процесса развертывания новых услуг связи.

Присущая IP-технологиям высокая эффективность использования полосы пропускания позволяет операторам связи существенно экономить средства. Каналы с временным мультиплексированием (TDM) в традиционных телефонных сетях проектируются с учетом наиболее неблагоприятной ситуации - пиковой нагрузки. Протоколы ОКС7 требуют, чтобы в штатной ситуации загрузка TDM-каналов не превышала 40%. Это приводит к тому, что на практике их средняя загрузка составляет 20-30%. Значит, 70-80% канальных ресурсов постоянно простаивают. Технологии IP обеспечивают динамическое выделение полосы пропускания по требованию, при этом ее стоимость оказывается зачастую на 75% ниже стоимости полосы пропускания TDM-сети с коммутацией каналов.

Ограничения, накладываемые технологией TDM на полосу пропускания, негативно влияют и на работу других элементов сети: серверов приложений, регистров положения, блоков контроля услу. Даже если мощности указанных элементов вполне достаточно для обработки большего объема трафика, ограничения протоколов ОКС7 на TDM-каналы, которые соединяют эти элементы с остальной сетью, не дают им “разогнаться”. Поэтому для повышения производительности сети операторам приходится докупать дополнительные устройства, притом, что ресурсы имеющихся еще далеко не исчерпаны. Надо также иметь в виду следующее обстоятельство: добавление каждого нового элемента требует организации канала “точка-точка” и обновления маршрутных таблиц, а значит, дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат. Хорошее масштабирование полосы пропускания в IP-сетях позволяет запросто справляться с флуктуациями трафика, упростить архитектуру сети, а различным базам данных работать с максимальной производительностью.

В дополнение к той экономии, которая обеспечивается за счет эффективного использования полосы пропускания и других ресурсов, IP-технологии

позволяют операторам более экономично развивать сети. Они могут “виртуализировать” большое число серверов, которые будут “выглядеть” для сети ОКС7 как единый объект, работающий под управлением шлюза сигнализации. В случае необходимости добавить в сеть еще один сервер, достаточно будет всего лишь подключить его к ЛВС и, возможно, сделать соответствующие изменения в настройках шлюза сигнализации. Такая схема развития означает отсутствие каких-либо изменений (или их минимизацию) в остальной части сети, следовательно, опять-таки снижение расходТехнология SIGTRAN подразумевает под собой наличие следующих трех уровней, согласно RFC 2719

1. Internet protocol (IP-протокол).
2. Протокол передачи информации для управления потоками SCTP (Stream Control Transmission Protocol), который поддерживает перенос сигнальных сообщений между конечными пунктами сигнализации SP в IP-сети. Для организации сигнальной связи один конечный пункт предоставляет другому перечень своих транспортных адресов (IP- адреса в сочетании с портом SCTP). Протокол SCTP позволяет независимо упорядочивать сигнальные сообщения в разных потоках и обеспечивает перенос сигнальной информации с подтверждением приема, без ошибок и дублирования, доставку сообщений каждого потока с сохранением очередности их следования, возможность объединения нескольких сообщений в один пакет SCTP, фрагментацию данных по мере необходимости, устойчивость к перегрузкам и т.п.

Уровень адаптации, обеспечивающий интерфейс с протоколами и приложениями верхнего уровня, так что эти приложения не ощущают, что нижележащая транспортировка осуществляется в IP-среде, а не по традиционным протоколам переноса сообщений МТР стека ОКС7, например. Протокол SCTP предоставляет возможность использовать его для надежной доставки сигнального трафика других типов, не входящего в стек ОКС7. В область интересов Sigtran включены также адаптационные уровни разных

протоколов, что дает возможность пересылать по SCTP сигнальные сообщения не только ОКС7, а например, Q.931 ISDN или V5.2.

Рис.1. Архитектура SIGTRAN

Использование в качестве транспортного протокола именно SCTP объясняется тем, что UDP и TCP не отвечают строгим требованиям ОКС7 к параметрам потерь сообщений и к соблюдению очередности следования сообщений. Эти требования не позволяют всерьез использовать UDP, поскольку он ненадежен в своей основе. Протокол TCP более близок к требованиям, но и он не подходит по своим временным характеристикам: хотя TCP может гарантировать строгую очередность доставки сообщений, доставка происходит недостаточно быстро. Это связано с тем, что блокировка несвоевременно пришедших данных, предлагаемая протоколом TCP, вносит ненужную задержку.

Протокол TCP отслеживает переданные байты и подтверждает принятые байты. Этот характер протокола TCP, ориентированный на передачу байтов, часто причиняет неудобства, когда приложение желает отслеживать переданные сообщения в целом.

Ограниченная область действия TCP-портов усложняет задачу переноса данных с множественной адресацией - весьма важное обстоятельство. Еще один аспект, говорящий в пользу SCTP, уязвимость TCP к атакам злоумышленников, приводящим к отказу в обслуживании.

Уровни адаптации обеспечивают сопряжение SCTP с протоколами верхнего уровня. Большинство из них ориентировано на ОКС7, в первую очередь, на протокол ISUP, но два относятся к сигнализации других типов. В число работающих поверх SCTP модулей адаптации входят следующие:

M2UA (MTP2-User Adaptation Layer) обеспечивает адаптацию SCTP к MTP3 таким образом, чтобы стандартный протокол MTP3 мог использоваться в сети IP, реализуя транспортировку сообщений через SCTP и IP вместо MTP2. Например, реализованное в Softswitch стандартное приложение MTP3 может обмениваться управляющими сообщениями сетевой сигнализации с внешней сетью ОКС7. Таким же образом, как в сети ОКС7 MTP2 предоставляет свои услуги MTP3, M2UA предоставляет свои услуги MTP3 в сети IP. M2UA имеет зарегистрированный номер порта 2904.

Рис. 2. Структура M2UA.

M2PA (MTP2 Peer-to-Peer Adaptation Layer) также обеспечивает адаптацию SCTP к MTP3, но уже в другой области. Аналогично случаю с M2UA, уровень MTP3 в узле сети IP обменивается информацией с M2PA, как если бы он был обычным MTP2. Различия между M2UA и M2PA определяются их ролями в сетевой архитектуре: если Softswitch соединяется с сетью ОКС7 просто на правах терминала сигнализации ОКС7, то достаточно применение M2UA. Шлюз SG, который использует M2PA, сам фактически является транзитным пунктом сигнализации STP на базе IP, у него есть собственный код пункта

сигнализации, он может также выполнять функции сигнализации верхнего уровня, такие как функции SCCP.

Рис.3. Структура M2PA.

M3UA (MTP3-User Adaptation Layer) обеспечивает интерфейс между SCTP и теми протоколами OKC7, которые используют услуги MTP3, например, ISUP и SCCP. Благодаря M3UA эти протоколы не ощущают, что вместо типичной транспортировки MTP3 используется транспортировка SCTP поверх IP.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1.] Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и организации. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2008.
- [2.] М.А. Шнепс-Шнеппе. Архитектура PARLAY и сети связи нового поколения NGN: девять лекций. — М.: МАКС Пресс, 2004. — 137 с. — ISBN 5-317-00997-9.
- [3.] А.Б. Гольдштейн, Б. С. Гольдштейн. SOFTSWITCH. Спб: БХВ - Санкт-Петербург. 2006.
- [4.] Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие. В 3-х томах. Том 3. - Мультисервисные сети. под ред. В. П. Шувалова. Москва: Горячая линия - Телком, 2005.

CONTENTS

CULTUROLOGY

Ташназаров Д.Ю., С.С Абдукаҳҳоров., К. Н. Пўлатова - Методика совершенствования физических показателей борцов греко_римского стиля.....3

ECONOMY

Gulixon Karimova – Business plan and its difference among other plans.....11

Hamidullayev Bekzod - Strategies and actions followed for the provision of digital services....13

MEDICINE

Saydaliev Saidaziz, Kasimova Rano, Mirzaev Ulugbek, Musabaev Erkin - A case of chef in a pregnant woman in Uzbekistan.....24

PHILOLOGY

Mirzakulova Muzaffara Sultonmurodovna - Place of linguacultural in linguistics.....29

Umaralieva Dildora Takhirjanovna - Sources of formation of legal terms.....32

TECHNOLOGY

Khasanov Bobirmirzo Mahmudali ugli, Qorachayeva Oltinoy Akbaraliyevna, Akhmadaliyev Odiljon Muhammadzokir ugli - Results of development and experimental studies of a solar thermoelectric generator (STEG) with a heat pipe and a parabola cylindrical concentrator.....35

E.Yu.SAFAROV, O.A. IBRAGIMOV - Developing wind and sunlight distribution maps for installation of opposite energy sources in the conditions of the republic of Uzbekistan.....38

Рузиева Зулфия, Худойберганова Машхура –нелинейные локаторы.....44

Рузиева Зулфия Турдимов Фарход, Обработки передавать данные NGN.....49